

ОМОНИМИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Шавкат Жумаев

ст. преподаватель кафедры

русского языка и методики его преподавания ДжГПУ, Узбекистан

e-mail: Jumaev1952@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8426211>

Аннотация. Фразеологические обороты, как и слова, находятся в различных семантических отношениях – отношениях многозначности, омонимии, синонимии и антонимии. Статья посвящается анализу семантических отношений между фразеологическими оборотами русского языка в сопоставлении с фразеологическими оборотами узбекского языка, а именно – отношениям омонимии между ними. Теоретические вопросы закреплены примерами из художественных произведений.

Ключевые слова и выражения. Фразеологические обороты, семантические отношения, фразеологизмы-омонимы, фразеологический оборот и контекст, предложно-падежные формы слов, словарная статья, семантическая целостность, синтаксическая неделимость, омонимичность словосочетаний и фразеологических оборотов.

Вопросы омонимии фразеологических оборотов русского языка в русском языкознании рассматривались А.И.Молотковым, В.А.Архангельским, Л.Ройзензоном и другими, а в узбекском языкознании – Ш.Рахматуллаевым, Х.Б.Бердияровым и другими.

В любом языке часто встречаются фразеологические обороты, похожие по звучанию и структуре на свободные словосочетания. Наличие таких фразеологических оборотов и свободных словосочетаний и их учет при обучении русскому языку важны также в методических целях: учащиеся должны уметь различать подобные словосочетания от фразеологических оборотов, правильно произвести синтаксический разбор предложений с такими словосочетаниями и параллельными с ними фразеологическими оборотами.

В этом отношении контекст является важным средством выявления различий фразеологических оборотов от свободного словосочетания, выявления таких важных признаков фразеологизмов, как семантическая целостность и синтаксическая неделимость. Например, только в контексте мы можем различать фразеологический оборот «на каждом шагу» от словосочетания «на каждом шагу»: «Слово «Родина», за которое вчера платились жизнью, звучало сейчас *на каждом шагу*» - «Неизвестный человек останавливался на каждом шагу и прислушивался к каждому шороху». Или фразеологический оборот «смотреть удочки» от свободного словосочетания «смотреть удочки»: «Абдулле не хотелось отвечать на уроке, и он *смотрел удочки*» - «Рыбак, заметив приближавшуюся машину, *смотрел удочки* и быстро удалился».

В теоретической литературе данный вопрос рассматривается с двух точек зрения: омонимичности свободного словосочетания и фразеологического оборота, омонимии двух или нескольких фразеологических оборотов. Омонимичными считаются фразеологические обороты тогда, «когда два или несколько фразеологизмов, тождественных по своему компонентному составу и по своей структуре (структурной организации), различаются своим лексическим значением настолько, что не могут

быть рассмотрены как один фразеологизм с двумя значениями, а только как два самостоятельных, отдельных фразеологизма» (1. с.18).

Явление омонимии фразеологических оборотов узбекского языка подробно рассматривается Ш.У.Рахматуллаевым: «Обороты, взятые как омонимичные, бывают разными по структуре, но выражают не связанные между собой значения и в основе их лежат совсем разные образы: *дам бермок 1* – «силой вгонять воздушное течение» и *дам бермок 2* – «дать возможность отдохнуть» (2.с.212). Данное мнение подтверждается по-другому: «Соотношение свободного сочетания слов с фразеологической единицей представляет собой соотношение единицы речи с единицей языка. Соотношение же между фразеологическими оборотами равно соотношению единиц языка, т.е. фактов, которые относятся к одному и тому же ярусу языка. Поэтому фразеологическими омонимами следует признать именно второй тип соотношений» (3.с.76-77). В данном случае имеется в виду соотношение «фразеологическая единица – фразеологическая единица».

Омонимия фразеологических оборотов как русского, так и узбекского языков – явление весьма редкое. Во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией А.И.Молоткова представлено около тридцати омонимичных фразеологических оборотов, а в «Толковом фразеологическом словаре узбекского языка» Ш.У.Рахматуллаева их около пятидесяти.

Во «Фразеологическом словаре русского языка под редакцией А.И.Молоткова под особой пометой в разряд омонимичных относятся только четыре пары фразеологических оборотов: *за глаза 1 – за глаза 2*; *на память 1 – на память 2*, *по праву 1 – по праву 2*, *ни шагу 1 – ни шагу 2*. Почему-то не отмечаются как омонимичные такие обороты с разными значениями, данные в разных словарных статьях: **закрывать глаза** кому. Быть рядом с умирающим в последние минуты жизни. Обычно о близком, родном человеке; **закрывать глаза** кому на что. Скрывать от кого-либо что-либо, умалчивать о чем-либо; **закрывать глаза** на что. Намеренно не обращать никакого внимания на что-либо, не замечать чего-либо (1. с.166). Эти фразеологические обороты также не отмечены как один многозначный фразеологический оборот. Такого мнения стоят фразеологические обороты **с голоса, без памяти, пускать петуха, на счет**, представляющие собой предположно-падежные формы имен существительных. Некоторые исследователи русской фразеологии рассматривают явление омонимичности с точки зрения многозначности (4. с.176).

Омонимия фразеологических оборотов узбекского языка в указанном словаре представлена большим количеством фразеологизмов. Их количество увеличивается и за счет вариантных форм фразеологизмов, когда вариант одного фразеологизма вступает в омонимичность с другим фразеологизмом. Например, фразеологизм **бош кутармок 1** (имеет 4 значения) в одном из значений выражает «осмотреть»; **бош кутармок 2** имеет значение «произрастать»; **бош кутармок 3**, являясь вариантом фразеологизма **ёстикдан бош кутармок**, выражает значение «выздоровливать после тяжелой и продолжительной болезни». Омонимичными являются фразеологизмы **енг шимариб** - (усердно, серьезно) и **енг шимариб** (вариант от **енг шимармок**) из **засучивать рукава**. Значение подобных фразеологических оборотов раскрывается в специальных словарях.

References:

1. Фразеологический словарь русского языка (под ред. А.И.Молоткова), изд. третье. М., Просвещение, 1987г.
2. Ш.У.Рахматуллаев. Краткий фразеологический словарь узбекского языка, Т., «Наука»,1964 г.
3. Ш.У. Рахматуллаев. «Некоторые вопросы узбекской фразеологии», АДД, Т., 1966 г.
4. И.С.Тышлер, К теории фразеологической омонимии», Труды СамГУ, выпуск 219, 1972 г.

INNOVATIVE
ACADEMY